

ג' אב, תשפ"ה
28 יולי 2025
מספר בקשה: 2025-0016

לכבוד
יחזקאל טרבלסי

באמצעות דוא"ל: trablsi054@gmail.com

שלום רב,

הנדון: בקשתך לקבלת מידע- מעבר מבחני מדבירים

בהתייחס לבקשתך שבנדון, ובהמשך להחלטתי מיום 15.6.25, להלן תבוא התייחסותי:

1. להלן מקרא לטבלת הנתונים המצורפת מטה:

- A צבע צהוב - מכללת אור יהודה.
- B צבע ירוק- מכללת רמת גן.
- C צבע כחול- מכללת כנרת.

שנה	מכללה	תאריך בחינה	סוג רישיון	כמות נבחנים	עברו	נכשלו
2022	A	13/04/2022	דירות-כתב	7	2	5
		29/09/2022	דירות-כתב	24	15	9
		13/04/2022	דירות-כתב	33	10	23
	מישלב	29/09/2022	דירות-כתב	5	4	1
		13/04/2022	שט"פ-כתב	6	2	4
		29/09/2022	שט"פ-כתב	3	1	2
2023	A	05/12/2023	דירות-כתב	23	20	3
		20/02/2023	דירות-כתב	6	-	6
		05/12/2023	דירות-כתב	20	18	2
	מישלב	20/02/2023	דירות-כתב	5	-	5
		20/02/2023	שט"פ-כתב	2	-	2
		18/07/2024	דירות-כתב	6	2	4
2024	A	15/12/2024	דירות-כתב	33	25	8
		15/12/2024	דירות-כתב	29	20	9
		18/07/2024	דירות-כתב	21	7	14
	C	18/07/2024	דירות-כתב	6	4	2
		15/12/2024	דירות-כתב	3	-	3
		18/07/2024	שט"פ-כתב	1	1	-
	מישלב	15/12/2024	דירות-כתב	29	22	7
		22/12/2024	שט"פ-כתב	26	26	-
		15/12/2024	דירות-כתב	18	11	7
		18/07/2024	שט"פ-כתב	29	21	8
		22/12/2024	שט"פ-כתב	8	8	-
		B	18/07/2024	שט"פ-כתב	8	8

2. יודגש כי המחזור הראשון של מכללת כנרת הופסק באמצע תכנית ההכשרה בעקבות פרוץ

מלחמת "חרבות ברזל", למשך למעלה מחצי שנה. רוב הלומדים גויסו למילואים או פונו מבתיהם וחלקם אף נפצעו במהלך הלחימה. הקורס לא הושלם במתכונתו המקורית, ואחוזי ההצלחה של מחזור זה היו בהתאם לנסיבות.

מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

המשרד להגנת הסביבה

الوزارة لحماية البيئة
Israel Ministry of Environmental Protection

פניות ציבור וחופש המידע

3. כפי שצוין בהחלטתי מיום 15.6.25, נזכיר כי קיימים הבדלים מהותיים בין הבחינות שנערכו לפני שנת 2020 לבין אלו שנערכו לאחר כניסת תקנות לתוקפן. תכניות ההכשרה שקדמו לשנת 2020 לא תאמו, ברובן, את הדרישות המחייבות על פי התקנות החדשות.
4. נוכח האמור לעיל, לא עלה בידנו למצוא ריכוז נתונים לשנים קודמות, ולכן אין באפשרותנו למסור את המידע המבוקש לשנים אלה, וזאת בהתאם לסעיף 3(8) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998.

החלטה זו ניתנה בירושלים. על החלטה זו ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בירושלים, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.

בברכה
מיכל ריבלין

ראש תחום פניות הציבור
וחופש המידע

meyda@sviva.gov.il

073-2733349

רחוב בנק ישראל 7, בניין ג'נרי 2,
ירושלים 9195024